

Raíz de una Suma como Suma de Raíces en Trinomios Cuadrados Perfectos

por José de Jesús Camacho Medina | Dic 13, 2019 | Álgebra, Matemáticas, Modelización |

"Si explotamos los recursos y el gran bagaje que nos ofrece el álgebra, podemos encontrar poemas matemáticos"

– CAMACHO MEDINA J.J. –

Cuando trabajamos las leyes de los exponentes y propiedades algebraicas nos hemos percatado de que existe una forma de simplificar una raíz de un producto tal como se muestra a continuación:

$$\sqrt{a * b * c} = \sqrt{a} * \sqrt{b} * \sqrt{c}$$

Pero es imposible decir lo mismo para la raíz de una suma:

$$\sqrt{a + b + c} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$$

En el siguiente documento les comparto una forma particular de simplificar la raíz de una suma como suma de raíces, a través de una expresión algebraica.

La siguiente identidad hace uso de recursos algebraicos para sintetizar y llegar a una expresión simple que se aplica a los trinomios cuadrados perfectos.

Sea un trinomio cuadrado perfecto

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Donde a, b, c pertenecen a los Números Reales.

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{ax^2} + \sqrt{c}$$

Que puede simplificarse como:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + \sqrt{c}$$

Debe cumplir que el discriminante:

$$b^2 - 4ac = 0$$

Para toda 'x' positiva.

Ejemplo 1:

$$\sqrt{x^2 + 2x + 1}$$

Claramente identificamos que

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 1$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$2^2 - 4(1)(1) = 0$$

Entonces tenemos:

$$\sqrt{x^2 + 2x + 1} = \sqrt{x^2} + \sqrt{1} = x + 1$$

Ejemplo 2:

$$\sqrt{64x^2 + 32x + 4}$$

Claramente identificamos que

$$a = 64, \quad b = 32, \quad c = 4$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$32^2 - 4(64)(4) = 0$$

Entonces tenemos:

$$\sqrt{64x^2 + 32x + 4} = \sqrt{64x^2} + \sqrt{4} = 8x + 2$$

Recalcando para toda "x" positiva.

APLICACIONES

Supongamos que deseamos resolver la derivada e integral de una función que contiene un trinomio cuadrado perfecto: Es una práctica común ignorar los recursos algebraicos por parte de los Alumnos e incluso el mismo Docente, esto les conduce a acceder a las técnicas de derivación e integración buscando una fórmula salvadora acorde a la expresión.

Si aplicamos a nuestra identidad, observaremos que el proceso de derivación e integración será más sencillo:

$$\sqrt{49x^2 + 84x + 36}$$

$$a = 49, \quad b = 84, \quad c = 36$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$84^2 - 4(49)(36) = 0$$

Entonces tenemos:

$$\sqrt{49x^2 + 84x + 36} = \sqrt{49x^2} + \sqrt{36} = 7x + 6$$

$$Dx \sqrt{49x^2 + 84x + 36} = Dx(7x + 6) = 7$$

$$\int \sqrt{49x^2 + 84x + 36} dx = \int (7x + 6) dx = \frac{7x^2}{2} + 6x + C$$

Recordando que aplica para toda "x" positiva.

Para otro tipo de expresiones en relación al trinomio cuadrado perfecto:

Sea un trinomio enésimo par perfecto

$$ax^n + bx^{\frac{n}{2}} + c = 0$$

Donde a, b, c pertenecen a los Números Reales y n es par > 2.

Hacemos un cambio de variable y sustituimos:

$$u = x^n, v = x^{\frac{n}{2}}$$

$$au + bv + c = 0$$

La identidad la podemos generalizar como:

$$\sqrt{au + bv + c} = \sqrt{au} + \sqrt{c}$$

Si se cumple que $b^2 - 4ac = 0$, Para toda 'x' positiva.

Sea un trinomio enésimo par perfecto de la forma:

$$ax^n + bx^{\frac{n}{2}}y^{\frac{n}{2}} + cy^n = 0$$

Donde a, b, c pertenecen a los Números Reales y n es par > 2.

Hacemos un cambio de variable y sustituimos:

$$u = x^n, v = x^{\frac{n}{2}}y^{\frac{n}{2}}, w = y^n$$

$$au + bv + cw = 0$$

La identidad la podemos generalizar como:

$$\sqrt{au + bv + cw} = \sqrt{au} + \sqrt{cw}$$

Si se cumple que $b^2 - 4ac = 0$, Para toda 'x' positiva.

Ejemplo 3:

$$\sqrt{x^6 + 2x^3 + 1}$$

Claramente identificamos que

$$a = 1, b = 2, c = 1, \\ u = x^6, \quad v = x^3$$

Comprobamos el discriminante:

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$2^2 - 4(1)(1) = 0$$

$$\sqrt{x^6 + 2x^3 + 1} = \sqrt{x^6} + \sqrt{1} = x^3 + 1$$

Ejemplo 4:

$$\sqrt{9x^2 + 18xy + 9y^2}$$

Claramente identificamos que

$$a = 9, b = 18, c = 9, \\ u = x^2, \quad v = xy, \quad w = y^2$$

Comprobamos el discriminante:

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$18^2 - 4(9)(9) = 0$$

$$\sqrt{9x^2 + 18xy + 9y^2} = \sqrt{9x^2} + \sqrt{9y^2} = 3x + 3y$$

DEMOSTRACIÓN

¿Por qué funciona la identidad?

Sea un trinomio cuadrado perfecto

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Donde a, b, c, x pertenecen a los Números Reales Positivos.

Dicho trinomio se puede desarrollar como un binomio al cuadrado

Si se satisface que el discriminante $b^2 - 4ac = 0$

$$\begin{aligned}(\sqrt{ax^2} + \sqrt{c})^2 &= \sqrt{ax^2}^2 + (2\sqrt{acx^2}) + \sqrt{c}^2 \\ &= ax^2 + 2\sqrt{acx^2} + c \\ &= ax^2 + 2\sqrt{ac}x + c\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Como } b^2 - 4ac = 0 &\rightarrow b = \sqrt{4ac} \rightarrow b = 2\sqrt{ac} \\ &= ax^2 + bx + c\end{aligned}$$

Entonces aplicamos raíz cuadrada al trinomio cuadrado perfecto expresado como binomio cuadrático y por ley de exponentes cancelamos raíz y potencia cuadrada:

$$\sqrt{(\sqrt{ax^2} + \sqrt{c})^2} = \sqrt{ax^2} + \sqrt{c}$$

Por lo tanto:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{ax^2} + \sqrt{c}$$

Si se cumple que el discriminante $b^2 - 4ac = 0$

Para toda 'x' positiva.

OTRAS IDENTIDADES RELACIONADAS

Podemos obtener otras variantes de **la Identidad** que pueden servir de gran ayuda en la resolución de ejercicios matemáticos.

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

Donde a, b, c son positivos Reales.

Si el discriminante $\Delta = 0$

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc} = \sqrt{a^2} + \sqrt{b^2} + \sqrt{c^2}$$

Que puede simplificarse como : $a + b + c$

DEMOSTRACIÓN:

Como $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

Donde a, b, c positivos reales y $\Delta = 0$.

Aplicando ley de exponentes tenemos:

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc} = \sqrt{(a + b + c)^2} = a + b + c$$

Polinomio Cúbico Par Perfecto

Sea un polinomio cúbico par perfecto

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Donde a, b, c, d, x pertenecen a los Números Reales Positivos.

$$\sqrt[3]{ax^3 + bx^2 + cx + d} = \sqrt[3]{\left(\sqrt[3]{ax^3} + \sqrt[3]{d}\right)^3} = \sqrt[3]{ax^3} + \sqrt[3]{d} = \sqrt[3]{ax} + \sqrt[3]{d}$$

Sí $\Delta = 0$

OTRA IDENTIDAD

Sean **a, b, c,** y **x** números reales positivos

$ax^2 + bx + c$: Trinomio Cuadrado Perfecto

$$\sqrt{ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c})} = \sqrt{ax^2} + \sqrt{c}$$

$$\text{Si } b^2 - 4ac = 0$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{9x^2 - 16 + \frac{24}{\sqrt{9}}(\sqrt{9x^2 + 24x + 16})} = \sqrt{9x^2} + \sqrt{16} = 3x + 4$$

COMPROBACIÓN:

$$b^2 - 4ac = 0, \quad 24^2 - 4(9)(16) = 0$$

$$= \sqrt{9x^2 - 16 + \frac{24}{3}(3x + 4)}$$

$$= \sqrt{9x^2 - 16 + 8(3x + 4)}$$

$$= \sqrt{9x^2 - 16 + 24x + 32}$$

$$= \sqrt{9x^2 + 24x + 16} = \sqrt{9x^2} + \sqrt{16} = 3x + 4$$

APLICACIONES DE LA IDENTIDAD

Imaginemos que se pretende resolver la derivada e integral de la función:

$$f(x) = \sqrt{(2x + 1)(2x - 1) + 2(\sqrt{4x^2 + 4x + 1})}$$

Observamos dos puntos importantes:

- La función se puede expresar en el formato de la identidad Ouroboros:

$$\sqrt{4x^2 - 1 + \frac{4}{\sqrt{4}}(\sqrt{4x^2 + 4x + 1})} \rightarrow \sqrt{ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c})}$$

- La expresión $4x^2 + 4x + 1$ es un trinomio cuadrado perfecto.

Por lo tanto :

$$\sqrt{4x^2 - 1 + \frac{4}{\sqrt{4}}(\sqrt{4x^2 + 4x + 1})} = \sqrt{4x^2} + \sqrt{1} = 2x + 1$$

DERIVADA: $f'(x) = 2$

INTEGRAL: $\int f(x) dx = \int 2x + 1 dx = x^2 + x + K$

Para toda 'x' positiva.

DEMOSTRACIÓN

$$\sqrt{ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c})} = \sqrt{ax^2} + \sqrt{c}$$

$$ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c}) = (\sqrt{ax^2} + \sqrt{c})^2$$

$$ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c}) = ax^2 + 2\sqrt{ax^2c} + c$$

$$ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c}) = ax^2 + 2\sqrt{acx} + c$$

Como $b^2 - 4ac = 0 \rightarrow b = \sqrt{4ac} \rightarrow b = 2\sqrt{ac}$, $a = \frac{b^2}{4c}$, $c = \frac{b^2}{4a}$

$$ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c}) = ax^2 + bx + c$$

$$ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{(\sqrt{ax^2} + \sqrt{c})^2}) = ax^2 + bx + c$$

$$ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2} + \sqrt{c}) = ax^2 + bx + c$$

$$\frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2} + \sqrt{c}) = bx + 2c$$

$$\frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax} + \sqrt{c}) = bx + 2c$$

$$\frac{b\sqrt{ax}}{\sqrt{a}} + \frac{b\sqrt{c}}{\sqrt{a}} = bx + 2c$$

$$bx + \frac{b\sqrt{c}}{\sqrt{a}} = bx + 2c$$

$$\frac{b\sqrt{c}}{\sqrt{a}} = 2c$$

Como $a = \frac{b^2}{4c} \rightarrow \sqrt{a} = \frac{b}{2\sqrt{c}}$

$$\frac{b\sqrt{c}}{\frac{b}{2\sqrt{c}}} = 2c$$

$$\frac{2b\sqrt{c^2}}{b} = 2c$$

$$\frac{2bc}{b} = 2c$$

2c = 2c Q.E.D.

Esto nos permite incluso deducir una fórmula para la derivada y la integral de funciones cuya estructura se asemeje a la *Identidad*, dicha identidad fue intitulada como «Camacho-Ouroboros»:

Esto nos permite incluso deducir una fórmula para la derivada y la integral de funciones cuya estructura se asemeje a la *Identidad Camacho Ouroboros*:

FÓRMULA DE DERIVACIÓN

Para toda a, b, c , y x positivas.

$ax^2 + bx + c$, $b^2 - 4ac = 0$: *Trinomio Cuadrado Perfecto*

$$Dx \sqrt{ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c})} = \sqrt{a}$$

FÓRMULA DE INTEGRACIÓN

Para toda a, b, c , y x positivas.

$ax^2 + bx + c$, $b^2 - 4ac = 0$: *Trinomio Cuadrado Perfecto*

$$\int \sqrt{ax^2 - c + \frac{b}{\sqrt{a}}(\sqrt{ax^2 + bx + c})} dx = \frac{\sqrt{a}}{2}x^2 + \sqrt{c}x + K$$

DATOS PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

José de Jesús Camacho Medina (2019). Raíz de una Suma como Suma de Raíces en Trinomios Cuadrados Perfectos [en línea]. Disponible en Revista MasScience: <https://www.masscience.com/2019/12/13/raiz-de-una-suma-como-suma-de-raices-en-trinomios-cuadrados-perfectos/>

AUTOR DEL ARTÍCULO:

Profesor e Ingeniero **José de Jesús Camacho Medina** Miembro de **La Sociedad Científica Fresnillense A.C.**